

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısırâyî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi¹

Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet

Türkçe söz diziminde adlaşma tipleri, yan tümce tamlayıcısı göreviyle belirli isimlerle birlikte bir araya gelerek isim tamlaması yapısı kurar. Bu tamlama yapıları, temel cümle içerisinde dil bilgisel adlaşma rolüyle kendi içinde öge yönetim ilişkisini devam ettirebilme yeteneğini sürdürür. Her isimle eş dizimlenmeye olanak tanımayan tümleyicilerin seçiminde, isimlerin istemi büyük bir önem arz eder. Hangi ismin hangi tümleyici türüyle ya da hangi adlaşma biçimbiriminin ne tarz bir isimle beraber tamlama ilişkisi oluşturduğunun belirlenmesi yabancılara Türkçe öğretimine önemli kazanımlar sunacaktır. Yabancılar özellikle karmaşık yan tümcelerin öğreniminde zorluklar yaşamaktadır. Sözlüklerde ve dil bilgisi kitaplarında bu yapıların, isimlerin istem bilgisine dair yeterli bilgilerin verilmediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da, ilgili tümleme setlerinin envanterinin ortaya çıkarılarak yabancıların dil edinimine bir nebze katkı sağlamaktır. Yan tümce tamlayıcısı isim birlikteliklerinin öğretiminde basitten karmaşığa öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyeleri dikkate alınarak bir yol izlenmelidir. Bu çalışmada öncelikle adlaşma, tümleme yapılarından ve istemden bahsedilecek, ardından tümleyici tiplerinin özellikleri verildikten sonra hangi tarz isimlerin tamlama yapısı oluşturduğuna değinilecektir. Çalışmanın sonunda da isimlerde tümleme yapılarının yabancılar tarafından kolay bir şekilde öğrenilebilmesi adına eğitsel bir oyun önerisi verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe, adlaşma, tümleme, istem.

Acquisition of Complement Structures in Nouns in Teaching Turkish to Foreigners

Abstract:

In Turkish syntax, nominalization types come together with certain nouns as subordinate complements and form a noun complement structure. These complement structures maintain the ability to maintain the element management relationship within themselves with the grammatical nominalization role within the main sentence. In the selection of complements that do not allow collocation with every noun, the valency of the nouns is of great importance. Determining which noun forms a complement relationship with which complement type or which nominalization morpheme forms a complement relationship with which type of noun will provide important gains in teaching Turkish to foreigners. Foreigners have difficulties especially in learning complex subordinate sentences. It is seen that sufficient information is not given in dictionaries and grammar books about the valency information of these structures and nouns. The aim of this study is to contribute to the language acquisition of foreigners to

¹. Bu makale, yüksek lisans tezinden yararlanılarak yazılmıştır.

some extent by revealing the inventory of the relevant complement sets. In the teaching of subordinate complement noun associations, a path should be followed by taking into account the students' readiness levels from simple to complex. In this study, firstly, nominalization, complement structures and valency will be discussed, then after the characteristics of complement types are given, it will be mentioned which types of nouns form complement structures. At the end of the study, an educational game suggestion will be given so that foreigners can easily learn complement structures in nouns.

Keywords: Turkish as a foreign language, nominalization, complementation, valency.

Giriş

Dil biliminde yan tümce kurulumunda önemli vazifeleri bulunan dil bilgisel adlaşma biçimbirimleri temel cümlenin zorunlu bir üyesi olarak tamlayıcı göreviyle belirli isimlerle tümleme yapısı oluşturur. Her isim, yan tümce tamlayıcısı istemez. İlgili isimlerin tıpkı fiillerde olduğu gibi gizil bir istem potansiyeli söz konusudur. Bu isimler, cümle içerisinde adlaştırma türleriyle bir araya gelerek isim tamlaması kurar. Oluşturulan söz dizimsel yapı, öge yönetim ilişkisini devam ettirerek üyelerini muhafaza eder. Her isim ve bu isimlerle birlikte eş dizimlenen yan tümce tamlayıcıları arasında sentantik ve semantik boyutlarda farklılıklar mevcuttur. Tümcede hangi işlevde olacağı, adlaşma eklerinin ne türde bir isimle birlikte kullanıma izin verdiğine ve bu isimlerin ne tarz bir biçimbirimle tamlama ilişkisi kurduğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

“Adlaştırma ve tümleme, üst düzey dil bilgisel ilişkiler içeren karmaşık bir süreçtir. Adlaştırmada fiilimsi-fiil arasında yalnızca hâl eki bağlantısı değil; kiplik, zaman ve görünüş süreçlerini içeren seçimler devreye girmektedir. Adlaştırmannın kendisinde orijinal cümledeki fiil temelli özne-yüklem uyumunun ilgi-iyelik temelli nominal düzleme taşınması gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür dil bilgisel yapıların, edinme sürecinde güçlükler yaşanabilmektedir.” (Çalışkan, 2019: 1717).

Yan tümce tamlayıcılarıyla oluşturulan tümlemelerin öğretilmesinde bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, somuttan soyuta bir yaklaşımın benimsenmesi şarttır. Dil bilgisel kalıpların sözlü ve yazılı bir şekilde öğretilmesinin yanı sıra öğrencilerin öğrenme edimini sürecine aktif katılımını sağlamak için kuralların ezber yöntemiyle değil, farklı öğrenme stratejileri geliştirilerek öğretilmesi gerekmektedir. Her öğrencinin bilgiyi alma hızı, öğrenenleri algılama derecesi farklıdır. Yabancılara Türkçe öğretiminde özellikle bu hususa çok dikkat edilmelidir. Çünkü her öğrenci farklı bir dil öğretisiyle büyümüştür ve her dilin sentaksında kendine özgü farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, öğrencinin ana dili, ek sisteminin olmadığı yalınlayan dillerden biriyse Türkçe gibi zengin bir ek sisteminin olduğu dili öğrenirken zorluklar yaşaması olasıdır. Ya da ana dili, Türkçenin söz dizimiyle tamamen zıt olan Arapça ise söz diziminde karmaşık roller üstlenen ilgili yapıları öğrenmekte zorlanabilir. Bu noktada bireyselleştirilmiş bir öğretim planı bu sürecin ilk aşamasını oluşturmalıdır. Daha sonraki aşamada, Türkçe ile ilgili öğrencilerin ön bilgileri kontrol edilmeli, bu doğrultuda aksiyon alınmalıdır. Ardından bu yapıların öğretilmesinde öğretmenin aktif, öğrencinin pasif durumda olduğu bir öğrenme süreci değil aksine öğrencinin süreçte etkin rol alabileceği bir ortam yaratılmalıdır. Öğrencinin ilgili söz dizimi yapılarıyla ilgili edindiği bilgiler, bilgi basamağında kalmamalı, üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirecek şekilde tasarlanarak yaşamla da ilişkilendirilerek yabancı

öğrencilere sunulmalıdır. Bu şekilde bir öğrenme stratejisi uygulandığı takdirde yabancı öğrencilerin Türkçenin sentaksındaki tümleme örüntülerini daha kolay ve seri bir şekilde edineceği ifade edilebilir.

Yöntem

Adlaşma türleriyle oluşturulan yan tümce tamlayıcılarının hangi isimlerle birlikte bir isim tamlaması oluşturduğunun tespit edilmesinde Türkçe Ulusal Derlem (TUD) ve AntConc 4.2.0 yazılımından yararlanılmıştır. Öncelikle -mA, -(y)Xş, -mAk, -DXK, -AcAK adlaşma tipleriyle kurulmuş olan cümleler TUD'tan alınarak dosyalar halinde tasnif edilmiştir. Sonrasında kategorize edilen dosyalar sırasıyla AntConc 4.2.0 korpus programında analiz edilerek bu adlaşma biçimbirimlerinin isimlerle oluşturduğu setler çeşitli arama stratejileri geliştirilerek incelenmiştir. İlk etapta ek üzerinden aramalar yapılmış, ikinci etapta ise isimler üzerinden ilerlenmiştir. Böylelikle tümleme yapıları sentez bir yaklaşımla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Adlaşma türleriyle kullanılan birçok isim olmasına karşın bu çalışmada sınırlı bir kısmı ele alınacaktır. Derlem üzerinden alınan cümlelerin uzun olmamasına, basit yapıda olmalarına dikkat edilmiştir.

1. Adlaşma

Adlaşma (nominalization), fiilleri isimlere veya isim tamlamalarına dönüştürme olayıdır. Dil bilimciler bu kavramı şu şekilde izah ederler: “Adlaşma, bir tümce yerine bir ad dizimi getirerek onu bir başka tümceye katan dönüşümdür.” (Vardar, 2002: 13), “Adlaşma, genellikle isim olmayan bir ifadeyi bir isme dönüştüren sözlüksel ve dil bilgisel sürecin adıdır.” (Doğan, 2019: 215), “Fiile adlaştırmacı ek takılması yoluyla bir tümcenin içsel yapısını koruyarak ana tümcenin öge konumlarında veya bir baş adın ya da ilgecin tümleci işlevini üstlenen alttümce yapısını türetme işlemidir.” (İmer vd., 2011: 17), “Adlaşma yapıları, isim öbekleriyle aynı dağılıma sahip olan, uyum ve durum işaretleyicileriyle belirtilen yan tümcelerdir.” (Kornfilt, 1997: 50), Göksel ve Kerslake'e göre adlaştırma yapıları, tümcesel ad öbekleridir ve ana tümcenin içinde ad öbekleriyle aynı işlevi gören yan tümcelerdir. (Türkkan, 2008: 82), “Adlaştırmalar, ana cümledeki isim tamlamasının dil bilgisel rolünü doldurmak için bir cümlenin diğerinin içine dahil edilebildiği işaretleyicilerdir.” (Underhill, 1976: 321). Açıklamalardan hareketle bu yapıların, cümlenin iç yapısında karmaşık roller üstlenebildiği ifade edilebilir.

Adlaşma türleri sözlüksel ve dil bilgisel adlaşma olmak üzere iki kategoride incelenmektedir. Sözlüksel adlaşmalarda bu biçimbirimlerle kurulan yapılar tamamen sözlüksel bir hüviyet kazanırken dil bilgisel adlaşmada söz dizimindeki ögeler, tıpkı temel cümledeki gibi üyelerinin varlığını devam ettirir. Çalışmada bahsedilecek olan tümleme yapıları da dil bilgisel adlaşma kapsamında olup cümle içerisinde öge yönetim ilişkilerini sürdürmektedir.

2. Tümleme

Adlaştırma morfemleri, tümce içerisinde kelime veya kelime gruplarını birbirine bağlayarak tümleyici pozisyonunda kullanılır. Tamamlayıcılar söz diziminde hedeflenen anlama ulaşmak için gerekli olan bilgileri sağlar. Tümleme ile ilgili tanımlamalar incelendiğinde; Crystal tümleçleri, “Geleneksel olarak fiil tarafından belirtilen hareketi tamamlamak ile ilişkilendirilen, gramer işlevinin analizinde kullanılan, cümle veya yan cümle yapısının önemli bir bileşenini belirtmek için kullanılan bir terim” olarak açıklar. (2008: 92). Vardar tümleci, “Geleneksel dil bilgisinde, yüklem anlamını çeşitli açılardan bütünlemek, belirginleştirmek ya da pekiştirmek amacıyla kullanılan sözcük ya da dizim” şeklinde

tanımlar. (2002: 200). (İmer vd., 2011: 246), “Dil bilgisel işlev çözümlenmelerinde tümce ya da tümcecğin belli başlı kurucu öğelerinden birisi; geleneksel olarak eylemin gösterdiği iş, oluş vb’lerini tamamlama işlevi nedeniyle böyle adlandırılmıştır.” biçiminde tümleş terimini izah eder. Topaloğlu ise tümleşler için, “Yüklem anlamını çeşitli yönlerden tamamlayıp belirginleştiren kelime veya kelime öbeği” ifadesini kullanmıştır. (2019: 129). Tanımlamalarda üzerinde durulan temel husus, bu yapıların fiille kurmuş olduğu durumlardır. Tümleyiciler genelde fiillerle ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Tamlamalar, söz diziminde kullanılması zorunlu olan dil bilgisel yapılardır. Cümlede bu yapıların silinmesi, anlam bozulmalarına yol açmaktadır. Dolayısıyla cümlenin dinamiğinin korunması için tamlayıcıların söz dizimindeki varlığı büyük bir önem arz eder.

Tümleyicilerin fiillerle oluşturduğu söz dizimsel ve semantik bağımlılık ilişkilerinin yanı sıra isimlerle de sıkı bir birtelliği söz konusudur. Belirli isimler, yan tümce tamlayıcılarını cümlede zorunlu olarak istemektedir. Bu durum *istem* (valency) denilen terimle açıklanmaktadır. Doğan istem terimi için; “İstem (valency), genel olarak başta fiiller olmak üzere isimlerin, sıfatların ve edatların söz dizimsel çevresinde üyeler (arguments) ya da katılanlar (participants) adı da verilen belirli sayıda ve tipte tamlayıcıyla doldurulabilecek söz dizimsel boşluklar açabilme doğal gizil gücü olarak tanımlanabilir.” (2016: 3). “İstem, sözlüksel bir unsurun doğal kapasitesidir, özellikle fiillerin söz dizimsel ve semantik çevresini belirleyebilme ve yönetebilme gücünü ifade eder.” (2011: 5) tanımlamalarını yapmıştır. Allerton; “İstem, çeşitli söz dizimsel teorilerde birçok sözcüksel öge tarafından sergilenen belirli bir tür bağımlılık özelliğine verilen addır.” şeklinde istemi açıklamıştır. (2006: 301). İstem sadece fiillerin yarattığı bir durum değildir. Belirli isimlerin de istem potansiyelleri vardır. İsimlerin istemine genellikle fiillerden türeyen adlarda ve daha çok Arapçadan geçen alıntı sözcüklerde rastlanır. Hangi isimlerin zorunlu olarak yan tümce tamlayıcısı aldığı konusuna geçmeden önce; -mA, -(y)Xş, -mAk, -DXK, -AcAK adlaşma türlerinin cümleye kattığı yapısal ve anlamsal özelliklerine değinmekte fayda vardır.

2.1. -mA Adlaşma Morfemiyle Kurulan Tümleme Yapıları

-mA adlaşma eki, hem sözlüksel adlaşma hem de dil bilgisel adlaşma görevinde kullanılmaktadır. Yan tümce tamlayıcısı göreviyle belirli isimlerle isim tamlaması oluşturur. Oluşturduğu tamlayıcılarla tümce içerisinde yapısal ve anlamsal bir takım işlevler üstlenmektedir.

“Öge yönetebilme işlevini tamamen kaybetmediği için hem dil bilgisel, kalıcı isim yapma görevi olduğu için aynı zamanda sözlüksel adlaştırıcı olarak işlev görebilen tek fiilimsi ekidir.” (Uluyüz, 2019).

- (1) Hatta ilerde **[iç-me suyu]** bile dahi bulamayacağımız söyleniyor. (Sözlüksel adlaşma)
- (2) Yazı reformu yapılmış, **[dilin özleştiril-mesi hareketi]** başlamıştı. (Dil bilgisel adlaşma)

Örnekler incelendiğinde, (1)’de -mA adlaşma eki ile oluşturulan yapı artık tamamen kalıcı bir sözcük haline gelmiştir ve sözlüğün alanına girmiştir. (2)’de ise yan tümce tamlayıcısı rolüyle *hareket* ismini tümleyerek bir isim tamlaması yapısı oluşturmuştur. Kurulan yapı, öge yönetim ilişkisini devam ettirerek fiil özelliklerini sürdürür. Adlaşma ekiyle kurulan tümleyici cümleden çıkarıldığında sentaktik bir boşluk meydana gelir. Bu yüzden mutlaka cümlede zorunlu bir öge olarak kullanılması şarttır.

“Mastarlarla kurulmuş olan cümlemsi, bir ismi belirtili ya da belirtisiz şekilde tamlayabilir. Bu durumda, temel cümlecige bağlanan kelime, cümlemsinin belirttiği isim olur. Tamlamanın temel cümlecige bağlanması için gerekli isim hal eklerini ya da edatları mastar değil, tamlanmış olan isim alır.” (Göğüş, 1968: 104).

(3) **[Kendini kanıtla-ma isteğ-i]** vardır.

ÖZNE

(4) Ogün'ün içini **[okula geç kal-ma-nın korkus-u]** sardı.

BELİRTİSİZ NESNE

İlgili cümlelere bakıldığında, -mA adlaşma eki, *istek* ve *korku* isimleriyle birlikte (3)'te belirtisiz, (4)'te ise belirtili bir isim tamlama yapısı oluşturmuştur. -mA eki ilk cümlede yalın halde ikinci cümlede tamlayan eki almış, *İstek* ve *korku* isimleri de üçüncü kişi iyelik eklerini alarak tümleme örüntüsü oluşturmuştur. Tamlama yapıları (3) ve (4)'te görüldüğü gibi farklı öge pozisyonlarında kullanılabilmektedir.

Yan tümce tamlayıcısı olarak işlev gören -mA biçimbiriminin çatı eki yanında olumsuzluk eki ile birlikte kullanılması, sözcüğün eylem özelliğini koruduğunu göstermektedir.” (Turan, 2019: 39).

(5) **[Irak'ın kimseye itimat et-me-me alışkanlığı]** var.

(6) **[Başbakan'ın meclis içinden seç-il-me şartı]** var.

(5)'te -mA eki üzerine olumsuzluk ekini alarak *alışkanlık* ismiyle birlikte bir tamlama oluşturmuştur. (6)'da ise seç- fiili üzerine edilgen çatı “-il” ekini alarak -mA adlaşma ekiyle birlikte *şart* ismini tamlayarak bir yapı kurmuştur. Çatı ve olumsuzluk ekleri fiillere eklenip isimlere eklenemediği için bu yapıların tam olarak adlaşmadığını gösteren önemli bir işaretir.

“-mA biçimbirimi alan yan tümcecik yapıları anlamsal açıdan devinim tümcecikleri kategorisindedir. Önermedeki olayın gerçekleşmiş olma olasılığı değil, hareket / devinim önemlidir.” (Turan, 2019: 43). Bu tamlamalarla kurulan yapılarda zaman belirsizdir.

(7) İçimde **[farklı kültürleri keşfet-me arzusu]** yok.

Örnek incelendiğinde, konuşurun bunu ne zaman söylediğine dair bir gösterge söz konusu değildir. Genel olarak sadece içinde hedeflemediği bir arzuyu dile getirmektedir. Dolayısıyla olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi bu tümlemelerde bir önem arz etmez.

2.2. -mAk Adlaşma Morfemiyle Kurulan Tümleme Yapıları

-mAk biçimbirimi söz diziminde hem yan tümcecik kurma hem de kalıcı isim yapma görevini üstlenir. “Mastar olarak da adlandırılan bu ek; esas olarak bir aktivite, bir hareket veya soyut, genel bir durum hakkında konuşmak için kullanılır. Temel fiilin gösterdiği hareket veya aktiviteye karşı öznenin tavır ve duruşunu anlatır.” (Yılmaz, 2018: 163).

(8) **[Ye-mek vakti]** geldi. (Sözlüksel adlaşma)

(9) **[Bati'daki bilgilerden yararlan-mak eğilimi]** başlar. (Dil bilgisel adlaşma)

İlgili cümlelere bakıldığında, (8)'de -mAk ekiyle kurulan yapı kalıcı bir forma dönüşmüşken (9)'da söz dizimsel yansımaların devam ettiğini gösteren yan tümce tamlayıcısı göreviyle

eğilim ismiyle bir isim tamlaması kurmuştur. (9)'da tümleyici zorunlu bir unsur olarak cümlede sentaktik ilişkileri devam ettirir.

“-mAk ekini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, onun açık bir öznesinin olmayışıdır.” (Turan, 2019: 38). “-mAk yapılı isim-fiiller belirtili ad tamlamalarına girmezler; yalnız belirtisiz tamlamalarda tamlayan olurlar.” (Deniz, 2017: 38).

(10) [**Geride kal-mak duygusu**] paniği daha da artırdı.

(11) Okul bitişinden 20 dakika sonra [**yurtta ol-mak zorunluluğu**] vardır.

(10) ve (11)'de -mAk eki üzerine hiçbir ek almadan *duygu* ve *zorunluluk* isimleriyle tamlama oluşturmuştur.

-mAk ekli yan tümce tamlayıcıları üzerine edilgenlik ve olumsuzluk eklerini alabilme durumuna sahiptir. Bu özelliklerinin olması yapının tamamen sözlükselleşmediğinin işaretidir.

(12) Böyle bir ortamda, [**geriye döne-me-mek fikri**] onları korkutuyor.

(13) Uçak kaçırılacaksa, çok sık uçağa binilerek o mekânda [**prova yap-ıl-mak zorunluluğu**] vardır.

(12) ve (13)'teki cümlelerde -mAk eki üzerine edilgenlik ve olumsuzluk eklerini alarak *fikir* ve *zorunluluk* isimleriyle tümleme dizisi kurmuştur. Cümle kurma potansiyelini kaybetmemesi, olumsuzluk ve çatı ekiyle kullanımının olması nedeniyle dil bilgisel adlaştırma özelliği bulunur.

“-mAk biçimbirimi alan yan tümcecik yapıları anlamsal açıdan devinim tümcecikleri kategorisindedir. Önermedeki olayın gerçekleşmiş olma olasılığı değil, hareket / devinim önemlidir.” (Turan, 2019: 43).

(14) [**Oyuna damgasını vur-mak arzusu**] kasıp kavurmaktadır yönetmeni.

(14)'te -mAk yan tümcesiyle oluşturulan tümlemede öznenin yapmak istediği bir dilek söz konusudur. Burada hedeflenen eylem hayata geçirilmemiştir. Geçmişe, şimdiye ya da geleceğe dair bir zaman ayrıntısı verilmemiştir.

2.3. -DXK ve -AcAK Adlaşma Morfemleriyle Kurulan Tümleme Yapıları

“-DXK ve -AcAK adlaşma ekiyle kurulan yan tümce yapıları, -mA,-mAk ve -(y)Xş ekleri gibi tümüyle fiil davranışı sergiler. Bu eki taşıyan fiiller, tümleçlerine durum eki sağladıkları gibi ettirgen, edilgen ve olumsuzluk ekleriyle de birleşebilirler.” (Kural, 1994: 88).

(15) [**Böyle bir elemanın işinde uzman ol-ma-dığı sonucu**] ortaya çıkar.

(16) [**Basayev'in de çatışmalarda öldür-ül-düğü iddiası**] ise doğrulanmadı.

(17) [**İnsanın yaşamını başka birine devrede-me-yeceği gerçeğini**] hafife almayın.

(18) DSP, bu düzenleme yapıldığı takdirde [**ittifak sorununun kendiliğinden çöz-ül-eceği düşüncesindedir.**]

İlgili dört cümleye bakıldığında, -DXK ve -AcAK adlaşma biçimbirimleriyle oluşturulmuş olan tümlemelerde her iki ekin de hem edilgen hem de olumsuzluk eklerini alabildiği görülmektedir. Sadece fiillere eklenebilmeye izin veren bu eklerin adlaşma morfemleriyle de kullanıma imkan tanınması bu yapıların söz dizimsel çevrelerini korudukları anlamına

gelmektedir. (15) ve (16)'da -DXK eki, yan tümce tamlayıcısı göreviyle *sonuç* ve *iddia* isimleriyle; (17) ve (18)'de -AcAK adlaşma tipi, *gerçek* ve *düşünce* adlarıyla bir isim tamlaması yapısı kurmuştur.

“-DXK ve AcAK’lı tümcecikler, söz ettikleri eylem ya da duruşun bu takıların belirttiği zamanda gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini bildirir.” (Kural, 1994: 91). “-DİK eki geçmiş, şimdiki zaman ve geniş zaman belirtirken, -(y)AcAK gelecek zaman eki gibi davranmaktadır.” (Turan, 2019: 44).

(19) **[Nilüfer'in emekli ol-acağı haberi]** şok etkisi yaratmıştı işyerinde.

(20) **[Astsubayın öl-düğü haberi]** birden yayıldı.

Örnekler incelendiğinde, (19)'da -AcAk adlaşma ekinin *haber* ismiyle kurduğu tamlama yapısında olay gerçekleşmiştir. Nilüfer'in emekli olacağı zamana yani geleceğe bir atf söz konusudur. (20)'de ise -DXK adlaşma biçimbiriminin *haber* ismiyle oluşturduğu yan tümcede yine olayın kesinleştiği ve haberin yayılma zamanından öncesine, astsubayın öldüğü zaman kesitine yani geçmişe referans vermektedir. Görüldüğü gibi adlaşma ekleri aynı isimle tamlama yapısı oluştursa da söz dizimi içerisinde semantik açıdan farklılıkları bulunmaktadır.

2.4. -(y)Xş Adlaşma Morfemiyle Kurulan Tümleme Yapıları

-(y)Xş biçimbirimi söz dizimsel bağlamda tümce içerisinde farklı görevlerde bulunur. “-(y)Xş’lı tümlec yan cümlesi, taşıdığı önermedeki eylem veya olayı tarif eden bir anlam katar. Yani söz konusu eylemin veya olayın ne şekilde, nasıl gerçekleştiği belirtilir.” (Coşkun, 2019: 17). “-(y)Xş ad fiilleri kılış adı, özellikle kılışın tarzını anlatan tarz adları olarak yaygındırlar. Bu işleyişte de -mA ad fiillerinden daha az yaygın olarak kullanılırlar.” (Banguoğlu, 1974: 422).

“-(y)Xş isim-fiil biçimbiriminin diğer eklere göre daha kısıtlı bir kullanım alanı vardır. -(y)Xş ile kurulan isim-fiil adlaştırmaları iki işleve sahiptir. Bir eylemin gerçekleştirilme şeklini veya bir olayın tek bir anını ifade edebilir. Bu işlevlerin her ikisinde de bu biçimbirimler diğer isim-fiil yapılarına kıyasla daha ad benzeri bir statüye sahiptir.” (Göksel and Kerslake, 2005: 370).

-(y)Xş adlaşma ekinin özellikle isimleri tümleme bağlamında çok sınırlı örneklerinin olduğu söylenebilir. Bu ekle kurulan tamlamalar genellikle sözlüğün temsili haline gelerek sözlükselleşmeye uğramış ve öge yönetim ilişkilerini yitirmiştir. “-(y)Xş biçimbirimi alan yan tümcecik yapıları anlamsal açıdan olgu tümcecikleri sınıfındadır. Yani bu tümcecikteki önerme doğrulanıp yanlışlanabilir. Gerçekleştiği ya da gerçekleşecek olması önemlidir.” (Turan, 2019: 43).

(21) Gülseler de sussalar da hepsinin yüzünde **[tedirgin bir bekle-yişin ifadesi]** vardı.

(22) **[Zayıf ol-uşun tehlikesi]** açık.

(23) Şükür'e göre çok daha etkili **[gol vur-uşu becerisi]** var

(24) Zuhâl'in **[okul çıkış saati]** gelmişti.

Örnekler analiz edildiğinde, (21), (22) ve (23)'ün söz dizimsel özelliklerini (24)'teki cümleye göre daha çok muhafaza ettikleri ifade edilebilir. İlk üç örneğin kendi içinde tüm üyelerini korumasa bile cümlecik oluşturmaya yatkın bir yapısı vardır. İfade, tehlike ve beceri isimlerini tümleyerek cümlenin zorunlu bir istemi haline gelmiştir. Oysa (24)'teki örnekte adlaşma ekinin tümcecikten ziyade ad öbeği formunda olduğu ve kalıcı isime dönüştüğü ileri sürülebilir.

3. Yan Tümce Tamlayıcısı İsteyen İsimler

Belirli isimlerin, yan tümce tamlayıcılarıyla yani adlaşma biçimbirimleriyle kullanılma zorunluluğu söz konusudur. Bu isimler genellikle soyut nitelikli fiilden türeyen adlar, ya da yabancı dillerden geçen özellikle Arapçadan ödünç alınan isimlerdir. Bu isimlerin tıpkı fiillerde olduğu gibi zorunlu olarak seçtiği tümleyiciler vardır. Bazı isimler de fiiller gibi istem gizil güçlerini muhafaza ederler.

Yabancılar Türkçe öğretiminde, bu yapıların tamladığı isimleri kategorize ederek birbiriyle yakın anlamlı olanları ayrı şekilde gruplandırarak öğretmek dil edinimi sürecinde yararlı olacaktır. Ana dili Türkçe olan konuşurlar, yan tümce tamlayıcılarıyla örüntülenecek isimleri sezgisel olarak tahmin etme gücüne sahiptir. Çünkü zihninde bu yapıların kodu vardır. Ancak yabancılar için aynı durum geçerli değildir. Tamlanan isimlerin çoğu soyut karakterli olduğu için öğrencilerin zihin havuzunda bu isimlere karşılık gelecek bir şema oluşmayabilir. Dolayısıyla bu yapıların öğretilmesi sürecinde; hedeflenen kazanımlar, öğretim stratejileri, yöntemleri çok iyi bir şekilde saptanmalıdır. Özellikle bu isimlerle kurulan yapıları kalıcı olarak öğrenebilmeleri için görsel unsurlardan mutlaka faydalanılmalıdır. Örneğin; bu tamlama dizileriyle oluşturulmuş cümlelerin daha iyi idrak edilmesi adına her bir örneğin altına cümlelerdeki durumu ifade eden basit resimler yapılabilir veya cümlelerin zihinde canlandırılabilmesi için küçük mizansenler düzenlenebilir. Bilgiler, yaşamla da bağlantı kurularak sunulduğunda öğrenmenin kalıcılık seviyesi buna paralel olarak yükselecektir.

3.1. İstek ve Amaç Bildiren İsimler

Bu kategoride yer alan isimlerle oluşturulmuş olan tümleme yapıları, konuşurun bir durum hakkındaki arzusunu beklentisini ya da ulaşmak istediği hedefle ilgili niyetlerini ifade eder. *İstek, arzu, beklenti, heves, niyet, umut, hayal, özlem* isimleri bu grup içerisinde yer alır.

İstek (-mA, -mAk)

- Çocuklarda [**dua etme, yaratıcıya yönel-me isteği**] çok kuvvetlidir.
- Zaten içinde [**yârine bir ân önce kavuş-mak isteği**] vardı.

Arzu (-mA, -mAk)

- Her askerin yaptığını, [**komutanına bildir-mesi arzusu**] vardır.
- Bundan dolayı [**bütün dünyaya hâkim ol-mak arzusunu**] güderler.

Beklenti (-mA, -AcAK)

- [**Hükümetin düş-eceği beklentisi**] yeterince satılmıştı.
- Bu işleviyle [**metnin geçerli ve güvenilir ol-ması beklentisine**] hizmet eder.

Heves (-mA, -mAk)

- Hem bu [**zengin ol-ma hevesi**] de nereden çıktı şimdi Dora?
- [**Çocukların eşeğe bin-mek hevesi**] çok aşkındır.

Niyet (-mA, -mAk)

- Denizer ile telefonda görüşürken, biraz daha [**para ver-me niyeti**] de vardı.

- Benimle karşılaşmak isteğinin altında [**cididi bir düşünsel kavga çıkar-mak niyeti**] yatıyordu.

Umut (-mA, -mAk, -AcAk)

- Benim yürümemde, [**O'nunla karşılaş-mak umudu**] var.
- İsveç karanlıktı, ama o [**karanlığı azalt-ma umudu**] sanki hiç eksilmemişti.
- [**Düşlerin, özlemlerin gerçekleş-eceği umudu**] bir tutam ışık olur, gider oturur iskambil kağıdındaki erkeğin başına.

Hayal (-mA, -mAk)

- Halkımızla birlikte [**gökyüzünü boya-ma hayali**] kuruyorduk.
- Yıllık izinde [**Gelibolu'ya git-me hayali**] kurdum, hesap yaptım.

Özlem (-mA, -mAk)

- Bu masalarda, [**aile bütünlüğünün korun-ması özlemi**], elbette ki çok anlamlıdır.
- Bilmekten çok yapmak, dünyayı açıklamaktan çok [**dünyayı değiştir-mek özlemi**] sivrilir.

3.2. Duygusal Durumları İfade Eden İsimler

Bu kategoride yer alan isimlerle kurulmuş tümlene yapıları, insan üzerinde duygusal bir tepki oluşturan, yaşamış olduğu durumla ilgili hislerini dile getirdiği duygu fiillerinden türeyen isimleri ifade eder. *Korku, endişe, telaş, şüphe, sevinç, mutluluk* isimleri bu grup içerisinde yer alır.

Korku (-mA, -mAk, -AcAK)

- Korkumuz [**Allah'tan yoksun ol-ma korkusu**] olmalı.
- [**Selin'i bir daha göreme-mek korkusu**] sarmıştı içimi.
- [**Devam ettireme-me, gücümün yetmey-eceği korkusu.**]

Endişe (-mA, -mAk, -AcAK)

- [**Onun çıkamay-acağı endişesi**] kapladı içimizi.
- Bütün yazılarınızda [**kavramların yerli yerine oturtul-ması endişesi**] seziliyor.
- [**İnsanın kalbini kır-mak endişesi**], Allah Resulünü, işte böylesine bir hakkı bile kullanamaz duruma getiriyor.

Telaş (-mA, -mAk)

- Ayrıca bu yorgunluğa, [**yemek hazırla-ma telaşı**] da eklenmiştir.
- [**Akan süreci kaçırma-mak, gerisinde kalma-mak telaşı**], hemen bir şeyler yapılması psikolojisini öne çıkarır.

Şüphe (-mA, -AcAk, -DXk)

- Eğer [**boyun yaralan-ması şüphesi**] varsa, hastanın başına veya boynuna müdahale edilmez.
- Fakat [**bunların nasıl uygulanabil-eceği şüphesi**] var.
- Bu eserin müellifi, [**kendisinin bir Müslüman ol-duğu şüphesini**] reddetmez.

Sevinç (-mA)

- **[Tacdin'in yaşa-ma sevinci]** ve yaşama bilinciydi bu nefes.
- Serçelerin cıvıltısında, **[sabahın habercisi ol-manın sevinci]** vardı.

Mutluluk (-mA, -DXk)

- **[Bunun dalgalandır-dığı mutluluğu]** duyuyor, oradan gelecek başka şerefleri kaçırmamak için içimde büyük bir çaba besliyordum.
- **[Çarşafa bürün-me mutluluğu]**, her genç kızın hayalinde yaşardı o zamanlar.

3.3. Zorunluluk ve Gereklik Bildiren İsimler

Bu kategoride yer alan isimlerle kurulmuş tümleme yapıları, cümleye gereklik, zorunluluk ya da yapılması gereken bir görevin varlığını vurgulama anlamı katar. *Zorunluluk, gereklik, mecburiyet, ihtiyaç, yükümlülük, yasak* isimleri bu grup içerisinde yer alır.

Zorunluluk (-mA, -mAk)

- Okul bitişinden 20 dakika sonra **[yurtta ol-mak zorunluluğu]** vardır.
- **[Portföyün sigorta edil-me zorunluluğu]** bulunmaktadır.

Gereklik (-mA, -mAk)

- Peki ileride, bugünlere en azından bir **[göz at-ma gerekliliği]** duymaz mısınız?
- Bu konu üzerindeki çalışmalar yürütülürken çiçek döllenmesi veya meyve tutumunda **[arıların etkinliğini engelleme-mek gerekliliği]** de unutulmamalıdır.

Mecburiyet (-mA, -mAk)

- **[Onların yakınında bulun-mak mecburiyeti]** doğabilir.
- Onun için endüstrinin şartlarına, gelişmenin şartlarına **[mimarların da mutlaka uy-ması mecburiyeti]** var.

İhtiyaç (-mA, -mAk)

- Aynı zamanda **[manevi boşluklarını gider-mek ihtiyacı]** hissediyorlar.
- Maslov'a göre insanda **[ait ol-ma ihtiyacı]** vardır.

Yasak (-mA)

- Bunun üzerine İstanbul Ümraniye ilçesinde de **[sokağa çık-ma yasağı]** ilan edilmiştir.

Yükümlülük (-mA)

- Erkeğin karısına iyi muamele etmesi, **[çocuğun anasına da saygı göster-mesi yükümlülüğü]** kondu.

3.4. Sorun ve Zorlukları İfade Eden İsimler

Bu kategoride yer alan isimlerle kurulmuş tümlenme yapıları, bir durumun ya da eylemin zorluğunu, içinde bulunulan koşulların yarattığı problemleri ifade eder. *Mücadele, dert, tehlike, risk, sıkıntı, sorun* isimleri bu grup içerisinde yer alır.

Mücadele (-mA, -mAk)

- [**Yaşamı savun-ma mücadelesi**] de onların öncülüğünde ve onlarla birlikte olmalıdır.
- [**Yemek yeme-mek mücadelesi**] yaşamın her anında ön plana geçmeye başlamakta, diğer olağan yaşam faaliyetlerini engelleyebilmektedir.

Dert (-mA, -mAk)

- Sayısız kanal içinde [**izleyecek program bulama-mak derdi**] yoktu, zaten TV'de ne varsa bayılarak izledin.
- Hep aynı şeyleri yapıyormuş gibi [**rutinde boğul-ma derdi**] var.

Tehlike (-mA, -mAk)

- [**Türkiye'nin parçalan-ma tehlikesi**] ufukta görünüyor, bunu mutlaka önlemeliyiz.
- Sıcaktan [**gümeçlerin düş-mek ve arıları ezerek öldür-mek tehlikesi**] de vardır.

Risk (-mA, -mAk)

- Çünkü deniz akıntılı olduğunda, araçla bağlantının kopması, dolayısıyla [**kontrolünün kaybedil-mesi riski**] ortaya çıkar.
- 0.80 promil alkollü sürücü, alkolsüze oranla [**11 defa daha fazla kaza yap-mak riski**] taşır.

Sıkıntı (-mA)

- Ancak ilk yarım saatin sonunda, [**dili anla-ma-manın sıkıntısı**] okunuyor yüzlerinde.

Sorun (-mA, -mAk, -DXk)

- Sorun, [**doğru kadını ya da doğru erkeği bulabil-mek sorunu**] esasen.
- Bugün hemen herkes [**dikkat topla-ma sorunu**] yaşıyor.
- Bir kez [**matematiğin konusunun ne ol-duğu sorunu**] sorun olmaktan çıkıyordu.

3.5. Başarı ve Gelişimi İfade Eden İsimler

Bu kategoride yer alan isimlerle kurulmuş tümlenme yapıları; bir işi istenilen ve hedeflenen bir biçimde bitirmekle ilişkilendirilen, amaçlanan noktaya ulaşmaktaki gelişimsel süreci ve buna bağlı faktörleri ifade eder. *Başarı, çaba, gayret, kabiliyet, yetenek, beceri* isimleri bu grup içerisinde yer alır.

Başarı (-mA)

- Dünya Kupaları'nda [**yarı finale yüksel-me başarısı**] gösterdi.

Çaba (-mA, -mAk)

• Toplam gelirin bölüşümü sırasında emeği ile çalışanlar ve sermayedarlar arasında bu gelirden daha fazla **[pay al-mak çabası]** vardır.

• Jüpiter ve Mars'a araç yollama eylemlerinin temelinde **[bu ütopyanın gerçekleştiril-mesi çabası]** vardır.

Gayret (-mA,-mAk)

• Hedefinde, insanımızı bir şahsiyet modeli, **[bir kimlik abidesi yap-ma gayreti]** vardır.

• **[Siyasi tutumları özel niyetlerle yorumla-mak gayreti]** iflas etmiştir.

Kabiliyet (-mA, -mAk)

• Burada **[güç ayırt et-me kabiliyeti]** olarak anlaşılır.

• **[Gerçeği gör-mek kabiliyeti]** ise, virüslerde ve bakterilerde olduğundan daha çok, insanlarda mevcut olmalıdır ve mevcuttur.

Yetenek (-mA)

• Doğumdan itibaren bebekler **[taklit et-me yeteneği]** ile doğarlar.

Beceri (-mA)

• Adaylar, öğrencilere sınıf ortamında **[derse motive et-me becerisi]** kazandırdılar.

3.6. Bilgi, Öğrenme ve Komut İfade Eden İsimler

Bu kategoride yer alan isimlerle kurulmuş tümlene yapıları; anlamaya, kavramaya yönelik bilişsel fiillerden türeyen ve komut bildiren isimleri ifade eder. *Emir, iddia, düşünce, bilinç, haber, uyarı, hüküm, fikir* isimleri bu grup içerisinde yer alır.

Emir (-mA)

• Kamu dairelerinde kadın memurlara **[tesettüre gir-me emri]** çıkarıldı.

İddia (-mA, -DXk, -AcAk)

• Dolayısıyla her zaman **[uygun çözüm ol-ma iddiası]** da taşımamaktadır.

• Bu arada Cumhurbaşkanı Demirel'in yarınki görüşmede **[Kutan'ı uyar-acağı iddiası]** yansıdı.

• **[Basayev'in de çatışmalarda öldürül-düğü iddiası]** ise doğrulanmadı.

Düşünce (-mA, -mAk, -DXk, -AcAk)

• **[Ağabeyini şaşırt-mak düşüncesi]** onu eğlendirdi.

- İnsanların aklında yeni bir yüzyıla, hatta binyıla, [**yepyeni bir çağa başla-ma düşüncesi**] var.
- [**Maskelerin ardında hiçbir şeyin olma-dığı düşüncesi**] daha usa sığar gibi görünüyor.
- Anadolu'da [**gelinin gözyaşlarının bereketi artır-acağı düşüncesi**] vardır.

Bilinç (-mA,-DXk)

- Türk insanında [**hak ara-ma bilinci**] yok.
- [**Bunun geçici ol-duğu bilinci**] zafer duygusundan daha önemli.

Haber (-mA, -DXk, -AcAK)

- Öğleden sonra SBF'de [**polisle öğrencilerin çatış-ması haberi**] geldi.
- [**Astsubayın öl-düğü haberi**] birden yayıldı.
- [**Nilüfer'in emekli ol-acağı haberi**] şok etkisi yaratmıştı işyerinde.

Uyarı (-mA, -DXk, -AcAK)

- Bir [**küresel ısın-ma uyarısı**] daha!
- İngiliz yetkililer, [**son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin beklen-diği uyarısı**] yaptı.
- Ama kasımda ETA, Madrid'i gerekli adımları atmamakla suçlayıp [**şiddete dönebil-eceği uyarısı**] yapmıştı

Hüküm (-mA, -AcAk)

- Bunun yanında [**70 yaşında emekli ol-ma hükmü**] korunmaktadır.
- [**Millet egemenliğinin yetkili organlar eliyle kullanıl-acağı hükmü**] ile ılımlı bir kuvvetler ayrılığı prensibi yer aldı.

Fikir (-mA, -mAk, -DXk)

- Öyleyse bir [**kurban ara-ma fikri**] nereden çıktı?
- [**Milliyetçilik düşüncesinin milliyeti ortaya çıkar-dığı fikri**] ağırlık kazanmaktadır.
- Peki, [**Kanımdaki Barut filminin kamera arkasını fotoğrafla-mak fikri**] nasıl doğdu?

4. Tümlemece Eğitsel Oyunu

Tümlemece oyununda amaç, yabancılara Türkçe öğretirken hangi isimlerin yan tümce tamlayıcısı istediğini ya da adlaşma tiplerinin hangi isimleri tümlediğini kavramalarını sağlamaktır.

Oyun aşamasında öncelikle, renkli karton kağıtlara fiilden türeyen, daha çok soyut nitelikli istek, korku, düşünce, gayret gibi isimler yazılır. Ayrıca diğer karton kağıtlara

tamamlanmamış yan tümce tamlayıcıları yazılır. Örneğin; “kitap okuma...”, “hasta olduğu...”, “zengin olmak...” vb. Renkli kartonlara yazılan yazılar, “isim kartları” ve “yan tümce tamlayıcısı kartları” olmak üzere ikiye bölünür. Öğrenciler sınıfta iki gruba ayrılır. Her gruba karışık olarak hem isim hem de yan tümce kartlarından belirli sayıda dağıtılır. Gruplar kendi içerisinde isimlerle yan tümce tümleyicilerini eşleştirmeye çalışarak doğru kombinasyonları tespit eder. Öğrenciler, oluşturduğu cümleleri sözlü olarak beyan eder. Bunun yanında gruplar, kurdukları cümleleri tahtaya çıkararak sınıfta canlandırır. Örneğin; “Yemek yeme isteği geldi.” gibi bir cümleyi yemek yeme isteği sürecini sahneye koyarak görsel olarak sunar. Bu şekilde öğrenciler; tümlenme yapılarını sadece sözlü ve yapısal olarak değil, aynı zamanda anlamsal boyutlarını da dikkate alarak öğrenmeye gayret eder. Oyunun sonunda doğru eşleştirmeler ve yaratıcı mizansenler yapan gruba puan verilir. Öğretmen, doğru eşleştirme yapamayan gruba ise yanlışını düzelterek geri dönüt verir. Örneğin; “hasta olduğu isteği” gibi bir tamlamada “istek” isminin -DXk adlaşma tipiyle kullanılamayacağı, kullanıldığı takdirde cümlenin anlamında sapmalar olacağını öğrencilere bildirir. Tekrar eşleştirme yaparak bir cümle kurmasını ister. Böylelikle doğru isim ve tamlayıcı kullanımı edindirilmeye çalışılır.

İlgili oyun dışında daha pek çok oyunlar üretilebilir. Buradaki nihai hedef, hem isimlerin hem tümleyicilerin yapısal ve anlamsal işlevlerini idrak edebilmek, hem de bunu en doğru, anlaşılır ve sade bir biçimde yabancılar kavrayabilmektir. Eğlenceli dil pratikleri, yabancıların bu karmaşık dil kurallarını öğrenebilmesinde şüphesiz önemli bir etkiye sahiptir.

Sonuç ve Öneriler

Yabancılar Türkçe öğretiminde doğru öğretim stratejilerinin belirlenmesi dil edinimi sürecinde büyük bir önem arz etmektedir. Adlaşma türleriyle kurulmuş olan tümlenme örüntülerinin öğretilmesinde ise ekstra emek harcanmalıdır. Çünkü yabancılar için, bu dil bilimsel kalıpların edinimi diğer gramer konularına kıyasla zorlayıcı hale gelebilmektedir.

Derlemeden alınan veriler sonucunda; adlaşma tipleriyle kurulmuş olan tamlama yapıları, 40 isimle beraber bir isim tamlaması oluşturmaktadır. Bu isimler zorunlu olarak kendilerine bir tümleyici isteme potansiyeline sahiptir. İsimlerin, daha çok soyut nitelikli fiilden türeyen ve alıntı yoluyla Türkçeye geçen adlar olduğu ortaya çıkmıştır. Her isim cümleye kattığı anlamlarına göre 6 kategoriye ayrılmıştır. İstek, arzu, amaç, zorunluluk, duygusal durum bildiren isimlerin daha çok -mA ve -mAk tamlayıcılarıyla kullanıldığı; bilgi, öğrenme, komut bildiren isimlerin ise -DXk ve -AcAk biçimbirimleriyle tamlama kurduğu saptanmıştır. -mA ve -mAk adlaşma eklerinin yapısal ve anlamsal olarak benzer işlevlerde olduğu söylenebilir. İstisnasız bütün isimlerle kullanılan yan tümce tamlayıcısının -mA adlaşma tipi olduğu görülmektedir. Tümlenme yapılarının oluşumunda işlevliği en yüksek adlaşma tipidir. Bu bağlamda yabancılar Türkçe öğretiminde öğrencilere bu ek konumu öğretilirken benzetme metodundan yararlanılmalıdır. -mA ekinin neredeyse her isimle bir tümlenme ilişkisi kurması bu ek için çok önemli bir konumda yer aldığına göstergesidir. -mA eki bu yönüyle kalbe benzetilebilir. Nasıl ki kalp, her canlı için hayati bir öneme sahipse, aynı şekilde tümlenme yapılarının oluşturulmasında bu ek işlevi yadsınamaz. -mAk eki ise her ne kadar -mA biçimbirimi ile ortak noktaları olsa da günlük dilde kullanımı çok yaygın değildir. -mAk adlaşma türüyle oluşturulan tamlama yapıları fiilin mastar halini oluşturur. Günlük konuşmada daha çok -mAk yerine -mA ile tamlama yapıları kurulur. -DXk ve AcAk adlaşma tiplerine bakıldığında bu eklerin kullanım sıklığının -mA ve -mAk biçimbirimine göre daha az olduğu sonucuna varılmıştır. Bu iki yan tümce tamlayıcıları ortak isimlerle birlikte bir

tümleme yapısı oluşturur. Yapısal açıdan aynı ancak cümleye kattığı anlam açısından bu iki adlaşma türünün birbirinden farklı noktalarının olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak yan tümce tamlayıcılarıyla oluşturulan tümleme yapılarının yabancılar Türkçe öğretiminde önemli bir yeri olduğu, bu yapıların öğretilmesinde tek bir öğretim stratejisinin yeterli olmadığı, farklı metotlardan faydalanılarak çok boyutlu bir öğretim planının yaratılması ve öğrencinin aktif olarak öğrenme sürecine dahil edilmesi gerektiği, yabancıların zihinlerinde bu yapıların şeması görsel olarak canlanmadığı için sözlü bir öğretimden ziyade görsel unsurların ve dramanın yoğun olarak kullanılmasının eğitsel süreçte daha yararlı olacağı neticesine ulaşılmıştır.

Kaynaklar

Allerton, D. J. (2006). Valency Grammar. Encyclopedia of Language and Linguistics (Edt. Keith Brown). Amsterdam: Elsevier, s. 301-314.

Anthony, L. (2018). AntConc (Version 4.2.0) [Computer Software], Tokyo, Japan: Waseda University. <http://www.laurenceanthony.net/software>

Banguoğlu, T. (1974). *Türkçenin Grameri*. İstanbul: Baha Matbaası.

Coşkun, H. (2019). Türkçe Çekimsiz Tümleç Yan Cümlelerinde Olgusallığın Kapsamı. *Türkiyat Mecmuası*. C. 29/1, s. 1-25.

Crystal, D. (2008). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. United Kingdom: Blackwell Publishing.

Çalışkan, N. (2019). Yabancı Dil Sınıflarında Tümleç Yan Cümlelerinin Öğretimi: Eşdizimlilik ve Semantik Eğilimler Temelli Bir Yaklaşım. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 8(3), s. 1709-1741.

Deniz, G. K. (2017). *Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Fiilimsilerin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale.

Doğan, N. (2016, Kasım). "Türkçe Sözlük'te İstem Bilgisi". III. *Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu*, Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir.

Doğan, N. (2011). *Türkiye Türkçesi Fiillerinde İsteme Göre Anlam Değişiklikleri*. Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Samsun.

Doğan, N. (2019). Türkçede Adlaşma I: Sıfat-Fiillerin Söz Dizimsel ve Anlamsal Yapısı. *Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 8/20, s. 213-229.

Göğüş, B. (1968). Türkçede Cümlemsilerin Kuruluşu ve Temel Cümlecige Bağlanma Şekilleri. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten*. C. 16, s. 89-142.

Göksel, A. and Kerslake, C. (2005). *Turkish: A Comprehensive Grammar*. London & New York: Routledge.

İmer, K., Kocaman, A. ve Özsoy, A. S. (2011). *Dilbilim Sözlüğü*. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

- Kornfilt, J. (1997). *Turkish Descriptive Grammars*. New York & London: Routledge.
- Kural, M. (1994). Yan Tümcelerde Çekim Ekleri. *Dil Bilim Araştırmaları*. Ankara: BBB s. 80-111.
- Topaloğlu, A. (2019). *Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Dergah Yayınları.
- Turan, Ü. D. (2019). *Genel Dilbilim II*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Türkkan, B. (2008). *Türkçe Tarih Söyleminde Adlaştırmanın İşlevleri*. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı, İzmir.
- Uluyüz, B. O. (2019). *Standart Türkçe ve Standart Çuvaşçada Ad Yancümleleri*. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara.
- Underhill, R. (1976). *Turkish Grammar*. London, England: Massachusetts Institute of Technology.
- Vardar, B. (2002). *Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Multilingual Yayınları.
- Yılmaz, E. (2018). *Türkçe Biçim Bilgisi*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- <https://v3.tnc.org.tr/>